

Зоология и рядом.

Виталий Танасийчук. Невероятная зоология. (Зоологические мифы и мистификации).

Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2009, 372 с.

«Около зоологии»

Каждый настоящий зоолог до того как получил образование и стал профессионалом, как правило, «пообтирался» около зоологии — поиграл с животными в юннатском кружке или в зоопарке, поучаствовал в школьных олимпиадах, а повзрослев, послужил в каком-нибудь заповеднике или повоевал в зеленой дружине. Насмотрелся на разных животных, узнал, как некоторые из животных называются. Стал называть себя зоологом. Многие из таких зеленых юннатов зоологами в конце концов и стали. Но некоторые так навсегда и остались около зоологии. Около зоологии в мире сформировано несколько давно функционирующих институтов. Это различные природоохранные организации, движения в помощь развития зоопарков, сети природоохранных территорий, охраны отдельных исчезающих видов. Однако, иным непрофессионалам характерна некоторая падкость до сенсаций, отвергнутых зоологами, но перепроверяемых «около зоологии», где они формируют собственную «доказательную базу альтернативной науки».

В.Н. Танасийчук

Паразоология — псевдонаука о сенсациях «около зоологии» с использованием зоологических объектов или прямых подделок. В предлагаемой Вам книжке нет универсального ключа для распознавания истины, но собраны основные сенсации, уводящие умы и финансирование науки от зоологии со времен Аристотеля до наших (и после наших, увы) дней.

«Сам такой»

Автор книги — Виталий Николаевич Танасийчук — настоящий зоолог, общающийся с широкой публикой посредством своих популярных книжек о настоящей (а не пара-) зоологии.

Однажды Виталий Николаевич пережил настоящий паразоологический азарт, когда сам столкнулся со снежным человеком и даже с умилением первооткрывателя разгребал его экскременты в поисках очередных биологических характеристик легендарного йети. Во время этой же, Памирской, экспедиции Танасийчук собрал несколько новых для науки видов двукрылых насекомых, признанным специалистом в систематике которых он и является. Виталий Николаевич задолго до этой экспедиции сделал свой выбор в пользу отряда двукрылых — Diptera (или, попросту, мух).

В.Н. Танасийчук на Памире, 1972 г.

«От плевел»

Читатели старшего поколения помнят детскую переводную книжку бельгийского зоолога Бернарда Эйвельманса «По следам неизвестных животных» (1961), из которой они впервые узнали, что редкие животные бывают вымершие, реликтовые, то есть чуть было не вымершие, и небывшие, то есть фантастические. Сегодня нам, наконец, продали книжку, в которой сказано, кто из них кто, почём и почему. «Почём?» — это тоже важное замечание, так как автора книги интересует и цена вопроса — ему интересно заодно узнать: какие суммы крутятся вокруг научных подделок, сколько стоит авторитет зоолога?

Сделай сам

Когда на теорию Дарвина подают в суд, то первым аргументом иска обычно выступает то, что все живое сотворил не Дарвин, а Бог.

В. Н. Танасийчук приводит еще несколько фамилий творцов. Буквально в каждом разделе его книги рассказывается о рукотворных подделках следов жизнедеятельности, костей скелета и других фрагментов тела ископаемых и якобы современных животных, в том числе приматов. В книге собран паноптикум сведений о фото- и кино-доказательствах существования несси и снежного человека, приводится рассказ о замороженном йети. Многие из этих историй очень быстро расследовались и опровергались зоологами. Многие, но не все. Были подделки, искусно состряпанные специалистами высокого класса.

Представители «носоходок»: *Hopsorrhinus aureus* Stumpke, 1961 («носопрыг золотистый»). Рисунок Г.Штайнера

Скелет *Otopteryx volitans* Stumpke, 1961 («крылоух летячий»). Рисунок Г.Штайнера

Tyrannonasus imperator Stumpke, 1961 («тиранонос-император»). Рисунок Г.Штайнера

Однако самым известным стал научный розыгрыш Герольфа Штайнера, описавшего в очень серьезном околонаучном стиле целый реликтовый отряд млекопитающих с архипелага Хейейей. Под псевдонимом Гаральд Штюрмке в имеющем безупречную репутацию издательстве Fischer Verlag в 1961 г. он выпустил богато иллюстрированную собственными рисунками и имевшую бешеный успех книгу о «носоходках», или ринограденциях, (*Rhinogradentia*), передвигающихся при помощи видоизмененных носов. Эта чистейшей воды мистификация — образец тонкого европейского научного юмора.

Следует признать, что в научной литературе, по аналогии с вышеописанным случаем, публикуется достаточное количество новых видов и других таксонов, не существующих в природе. Однако обычно такие публикации связаны с недостаточной компетентностью их авторов, ошибками и неверным определением экземпляров, но никак не с подделками. Увы, мир несовершенен.

Скрипту ли? Со злобой дня.

Книгу «Невероятная зоология» В. Н. Танасийчук преподнес нам, чтобы показать, как вокруг нужной, интересной и серьезной науки создается информационный шум. Этот шум в медиасреде может превратиться в ложное знание, а затем и в заблуждение в «народных массах». Готовы ли «массы» к таким заблуждениям?

В качестве постскриптума к первому изданию выступила передача радио «Свободная Европа» (03.09.2009), в которой обозреватель Илья Смирнов выразил надежду, что не менее серьезные гуманитарные науки (давайте

добавим в его список физику, химию, астрономию, геологию, медицину и психологию), попробуют также жестко отмежеваться от своих назойливых крипто- и пара-коллег.

Сегодня, когда «газетную утку» активно потеснили «падающие интернетные дрозды (трупялы)» подоспело переиздание книги В. Н. Танасийчука. Мы даже не надеемся, что ее будут обсуждать в параакадемиях, но дети и юноши могут заинтересоваться антисенсациями, надеть лапти и отправиться в свои правильные университеты. И это будет хорошо.

Тем, кто заинтересовался

Еще книги В. Н. Танасийчука:

- В. Н. Танасийчук. 1970. В гостях у насекомых. Детская литература, Москва.
- В. Н. Танасийчук. 1987. С мамонтенком в Японию. Детская литература, Москва.
- В. Н. Танасийчук. 1996. Кто видит усиками? Малыш, Москва.
- В. Н. Танасийчук. 1996. Энтомология в картинках. Кругозор, Петрозаводск.
- В. Н. Танасийчук. 2008. Четверо на Рио Парагвай. КМК, Москва.

Другие книги по адресу в интернете:

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TANASIYCHUK_Vitaliy_Nikolavich_Tanasiychuk_V_N.html
Приобрести книгу «Невероятная зоология» можно в издательстве КМК, адрес:
<http://kmk.molbiol.ru/>

В. А. Кривохатский

Зоологический институт РАН
199034 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: myr@pochta.ru